

Original paper

METHODS OF TEACHING ART IN HIGHER EDUCATION AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS

Abdullaev Sayfullo Fayzullaevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of "Music and Fine Arts" of the Bukhara State Pedagogical Institute

Zikrillayeva Visola Hamrayevna, 2nd year Master of the Bukhara State Pedagogical Institute

Abstract: this article analyzes modern pedagogical and artistic methods used in teaching painting in higher education institutions. The role of traditional and innovative approaches in painting classes, as well as the importance of practical training, independent work, and visual analysis methods in developing students' creative thinking, are highlighted. The research results demonstrate the effectiveness of teaching painting in shaping the artistic and aesthetic competence of future specialists.

Keywords: painting, fine arts, higher education, teaching methods, creative approach, pedagogical technologies.

OLIV TA'LIMDA RANGTASVIR FANINI O'QITISH METODLARI VA ULARNING NAZARIY TAHLILI

Abdullaev Sayfullo Fayzullaevich, pedagogika fanlari doktori, Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiq va tasviriy san'at" kafedrasini professori

Zikrillayeva Visola Hamrayevna, Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida rangtasvir fanini o'qitish jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik va badiiy metodlar tahlil qilinadi. Rangtasvir mashg'ulotlarida an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning o'ri, talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar, mustaqil ishlar hamda vizual tahlil metodlarining ahamiyati yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari rangtasvir fanini samarali o'qitish orqali bo'lajak mutaxassislarning badiiy-estetik didini shakllantirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: rangtasvir, tasviriy san'at, oliy ta'lim, o'qitish metodlari, ijodiy yondashuv, pedagogik texnologiyalar.

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСКУССТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Абдуллаев Сайфулло Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Музыка и изобразительные искусства» Бухарского государственного педагогического института

Зикриллаева Висола Хамраевна, студентка 2-го курса Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: в статье анализируются современные педагогические и художественные методы преподавания живописи в высших учебных заведениях. Освещается роль традиционных и инновационных подходов в учебном процессе, а также значение практических занятий, самостоятельной работы и визуального анализа

в развитии творческого мышления студентов. Результаты исследования показывают эффективность преподавания живописи в формировании художественно-эстетической компетентности будущих специалистов.

Ключевые слова: живопись, изобразительное искусство, высшее образование, методы обучения, творческий подход, педагогические технологии.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at fanlarini, xususan rangtasvirni o'qitish jarayonini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Rangtasvir fani bo'lajak rassom-pedagog, dizayner va san'atshunos mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Ushbu fan orqali talabalar rang, kompozitsiya, yorug'-soya, kolorit va obraz yaratish qonuniyatlarini amaliy jihatdan o'zlashtiradilar.

Rangtasvir fani talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish, rang va shaklni his etish qobiliyatini kuchaytirish, ijodiy mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi.

Quyida oliy ta'limda rangtasvir fanini o'qitishning bir nechta amaldagi metodlari, ularning yutuq va kamchiliklari tahlili keltirilgan:

Oliy ta'limda rangtasvir fanini o'qitishda amaldagi metodlar tahlili

Metod	Yutuqlar	Kamchiliklar
	<ul style="list-style-type: none"> Asosiy akademik bilimlar beradi. Foydali amaliy ko'nikmalar hosil qiladi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ijodiy yondashuv kam. Jonli va qiziqarli emas.
	<ul style="list-style-type: none"> Chizish texnikasini aniq ko'rsatadi. Vizual idrokni kuchaytiradi. 	<ul style="list-style-type: none"> Talaba passiv tomoshabinga aylanishi mumkin.
	<ul style="list-style-type: none"> Ijodiy tajribani oshiradi. Mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ko'proq nazariy bilimlar yetishmasligi mumkin.
	<ul style="list-style-type: none"> Shaxsiy yondashuv. Talabaga alohida e'tibor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ko'p vaqt talab etadi. Barcha uchun qo'llash qiyin.
	<ul style="list-style-type: none"> Jamoaviy ishlashni rivojlantiradi. Ijodiy muhit yaratadi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tartibsizlik va mavzudan chetga chiqish xavfi.

Oliy ta'limda rangtasvir faqat texnik ko'nikmalarni emas, balki talabaning shaxsiy ijodiy pozitsiyasini shakllantirishni ham maqsad qiladi.

Rangtasvir fanini o'qitish metodikasi masalasi tasviriy san'at pedagogikasi doirasida uzoq yillar davomida o'rganib kelinmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar rangtasvirni o'qitishda nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar uyg'unligining muhimligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan rangtasvir va tasviriy san'atni o'qitish metodikasiga oid qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, R. Hasanov o'z tadqiqotlarida tasviriy san'atni

o'qitish jarayonida akademik asoslarning ustuvorligini ta'kidlab, rangtasvir mashg'ulotlarida naturadan ishlash, rang munosabatlarini to'g'ri aniqlash va kompozitsion yaxlitlikni saqlash muhimligini asoslab bergan. Uning ilmiy qarashlari rangtasvir fanining didaktik asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Oripov rangtasvir asoslarini o'rganish jarayonida talabalarda rang sezgirligini rivojlantirish, kolorit va rang uyg'unligini anglash masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Olim rangtasvirni o'qitishda bosqichma-bosqichlik tamoyilini ilgari surib, oddiy rang mashqlaridan murakkab kompozitsiyalarga o'tish metodikasini taklif etadi.

Shuningdek, S. Abdullayev tasviriy san'at pedagogikasi bo'yicha olib borgan ilmiy izlanishlarida o'qituvchining ijodiy yondashuvi va shaxsiy badiiy tajribasi rangtasvir mashg'ulotlarining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslagan. Uning tadqiqotlarida rangtasvir fanining tarbiyaviy ahamiyati, estetik tafakkurni shakllantirishdagi o'rni alohida yoritilgan.(1-rasm)

(1-rasm)

Mazkur tadqiqotlar rangtasvir fanini o'qitishda milliy maktab tajribasi va akademik an'analarni saqlagan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Jahon pedagogikasi va san'atshunosligida rangtasvirni o'qitish masalasi keng qamrovda o'rganilgan. Xususan, V. Kandinskiy rang nazariyasiga oid ilmiy-falsafiy qarashlarida rangning inson ruhiyati va hissiy holatiga ta'sirini asoslab bergan. Uning rang va shakl o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi nazariyasi rangtasvirni o'qitishda konseptual yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

I. Itten tomonidan ishlab chiqilgan rang doirasi va rang kontrastlari nazariyasi bugungi kunda ham rangtasvir fanini o'qitish metodikasining asosiy ilmiy manbalaridan biri hisoblanadi. Itten rangtasvir mashg'ulotlarida rangni faqat texnik vosita sifatida emas, balki ifodaviy vosita sifatida o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi.

Amerikalik pedagog va faylasuf J. Dyuning "tajribaga asoslangan ta'lim" konsepsiyasi rangtasvir fanini o'qitishda amaliy faoliyatning ustuvorligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Uning

qarashlariga ko'ra, talaba bilimni faqat nazariy ma'lumotlar orqali emas, balki bevosita ijodiy jarayon orqali chuqur o'zlashtiradi.

Shuningdek, Yevropa san'at akademiyalarida rangtasvirni o'qitish jarayonida loyiha asosida ta'lim, erkin kompozitsiyalar va individual ijodiy yondashuv metodlari keng qo'llaniladi. Bu esa talabalarning mustaqil fikrlashi va shaxsiy badiiy uslubini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek va jahon olimlarining ilmiy qarashlarida rangtasvir fanini o'qitishda nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar uyg'unligi asosiy tamoyil sifatida qaraladi. Nazariya rang qonuniyatlarini tushuntirsa, amaliy mashg'ulotlar ushbu bilimlarni ijodiy faoliyatda mustahkamlash imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasalarida rangtasvir fanini o'qitishda asosiy muammo — nazariy bilimlar bilan amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning yetarli darajada ta'minlanmasligi, shuningdek, zamonaviy pedagogik va innovatsion metodlarning cheklangan darajada qo'llanilishidir. Natijada talabalarda rang sezgirligi, ijodiy mustaqillik va individual badiiy tafakkur yetarli darajada rivojlanmay qolmoqda.

Mazkur muammoning ilmiy yechimi sifatida rangtasvir fanini o'qitishda integrativ va tizimli yondashuvni joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Ushbu yondashuv quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Oliy ta'limda rangtasvir fanini o'qitishda tavsiya etilayotgan metodlar

Metod	Tavsiya etilayotgan metodlar	Tahill
	Aralash Yondashuv <ul style="list-style-type: none"> An'anaviy va innovatsiyaviy metodlarni uyg'unlashtirish. Talabada nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni birdek rivojlantirish imkonini beradi. 	<ul style="list-style-type: none"> An'anaviy va innovatsiyaviy metodlarni uyg'unlashtirish. Talabada nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni birdek rivojlantirish imkonini beradi.
	IJODiy Proektlar <ul style="list-style-type: none"> Ijodiy loyihalar orqali talabaga mavzuni chuqur o'rganish va o'z uslubini topish imkonini beradi. Mustaqil ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ijodiy loyihalar orqali talabaga mavzuni chuqur o'rganish va o'z uslubini topish imkonini beradi. Mustaqil ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.
	Texnologiyadan Foydalanish <ul style="list-style-type: none"> Raqamli texnologiyalar (grafika dasturlari, onlain darslar) dan foydalanish zamonaviy talabalar uchun qiziqarli va foydali. O'quv jarayoniga yangicha yondashuv beradi. 	<ul style="list-style-type: none"> Raqamli texnologiyalar (grafika dasturlari, onlain darslar) dan foydalanish zamonaviy talabalar uchun qiziqarli va foydali. O'quv jarayoniga yangicha yondashuv beradi.
	Jamoaviy Ta'lim <ul style="list-style-type: none"> Guruhiy tanqidiy bahs-munozaralar, birgalikda ishlashlar talabani jamoa muhitida ishlashga, o'zaro baxolash orqali ijodiy yondashuv rivojlantirishga 	<ul style="list-style-type: none"> Guruhiy tanqidiy bahs-munozaralar, birgalikda ishlashlar talabani jamoa muhitida ishlashga, o'zaro baxolash orqali ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi.
	Differensial O'qitish <ul style="list-style-type: none"> Talabalar darajasiga qarab individual yondashuvni belgilash, o'qitish jarayonini har bir talaba qobiliyatiga moslashtirishni ta'minlaydi. 	<ul style="list-style-type: none"> Talabalar darajasiga qarab individual yondashuvni belgilash, o'qitish jarayonini har bir talaba qobiliyatiga moslashtirishni ta'minlaydi. Talabaning potensialini maksimal darajada ochishga yordam beradi.

Birinchidan, rangtasvir fanining mazmunini nazariy-amaliy integratsiya asosida tashkil etish zarur. Bunda rang nazariyasi, kolorit, rang kontrastlari va kompozitsiya qonuniyatlari bevosita amaliy mashg'ulotlar jarayonida tushuntirilishi lozim. Bu talabaning bilimni abstrakt emas, balki vizual va tajribaviy tarzda o'zlashtirishiga imkon yaratadi.

Ikkinchidan, rangtasvir mashg'ulotlarida bosqichma-bosqichlik va kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish ilmiy jihatdan asoslanadi. Dastlabki bosqichda rangni sezish va oddiy

rang mashqlari, keyingi bosqichlarda esa murakkab mavzuli kompozitsiyalar, ijodiy va konseptual ishlarga o'tish orqali talabaning kasbiy kompetensiyasi izchil shakllantiriladi. Uchinchidan, rangtasvir fanini o'qitishda ijodiy va muammoli ta'lim metodlarini keng qo'llash muhim hisoblanadi. Xususan, talabalarga tayyor namunani takrorlashdan ko'ra, rang yechimi, kolorit va kompozitsiyani mustaqil topishga yo'naltirilgan topshiriqlar berish ularning badiiy tafakkurini faollashtiradi. Bu yondashuv J. Dyui va I. Itten nazariyalariga mos holda tajribaga asoslangan ta'limni ta'minlaydi. To'rtinchidan, rangtasvir faniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarni integratsiya qilish ilmiy yechim sifatida taklif etiladi. Multimedia taqdimotlari, virtual galereyalar, mashhur rassomlar asarlarini vizual tahlil qilish orqali talabalarning estetik idroki kengayadi va dars jarayonining samaradorligi oshadi. Beshinchidan, rangtasvir fanini o'qitishda o'qituvchining shaxsiy ijodiy tajribasiga tayangan metodik modelni ishlab chiqish zarur. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ijodiy jarayonni boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va tahlil qiluvchi subyekt sifatida faoliyat yuritishi lozim. Bu holat talabalarda kasbiy motivatsiya va ijodiy mas'uliyatni kuchaytiradi. Yuqoridagi ilmiy yechimlarning amaliyotga joriy etilishi natijasida oliy ta'limda rangtasvir fanini o'qitish samaradorligi oshadi, talabalarning badiiy-estetik kompetensiyasi, rang bilan ishlash madaniyati va mustaqil ijodiy faoliyati tizimli ravishda shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shovdirov SA. O'quvchilarda tasviriy savodxonlikka oid o'quv kompetensiyalarini shakllantirish. // «Globallashuv jarayonlari, ma'naviy taxdidlar, yoshlar ta'limi va tarbiyasi» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari tuplami (5 - kism). - Navoiy, - 2016. - B. 195 - 197.
2. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования: История, теория, методика //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
3. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
4. Н.Постовцев. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.- м.:изд.60 «Агар», 2000г.-234с.
5. Shovdirov.S.A. "O'quvchilarda tasviriy savodxonlikka pid o'quv kompetensiyalarni shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirish". Ped. Fanlari bo'yicha falsafa dokt. (phd) dis. Avtoreferati. Samarqand, 2022.-18.
6. Gulomov A., Karimova D. "Tasviriy san'at metodikasi", Toshkent, 2020.
7. Hasanov R. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – Toshkent.
8. Oripov A. Rangtasvir asoslari. – Toshkent.

